

Noves dades sobre la presència, del caragol terrestre invasor *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) (Mollusca: Gastropoda) a Catalunya i Andorra (NE península Ibèrica). 40 anys d'una invasió inadvertida

Jordi Cadevall^{1,2,*} & Vicenç Bros^{1,3,4}

1. Associació Catalana de Malacologia.
2. Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
3. Servei de Gestió de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona.
4. Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona.

Jordi Cadevall <https://orcid.org/0009-0005-8743-2539>

Vicenç Bros <https://orcid.org/0000-0003-0364-8200>

* La correspondència referent a aquest article s'ha d'adreçar a Jordi Cadevall, Associació Catalana de Malacologia (ACM), Museu Blau, plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. Correu electrònic: jcadevall@coac.cat

Aquest treball aporta noves dades sobre la presència del caragol invasor *Xerolenta obvia* a Catalunya. Es documenten dues localitats noves a la Cerdanya i es revisen mostres antigues del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que demostren que l'espècie hi és present com a mínim des de 1985. Malgrat això, havia passat inadvertida per la seva semblança amb espècies autòctones.

Els resultats confirmen que es tracta d'una espècie plenament establerta, amb una expansió notable a la vall del Segre i potencial per estendre's a altres zones de Catalunya.

Mots clau: espècies introduïdes, espècies al·lòctones, caragol, molluscs.

New data on the presence of the invasive land snail *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) (Mollusca: Gastropoda) in Catalonia and Andorra (NE Iberian Peninsula). 40 years of an unnoticed invasion

This study reports new data on the presence of the invasive land snail *Xerolenta obvia* in Catalonia. Two new localities are documented in Cerdanya, and a revision of historical specimens from the Natural Sciences Museum of Barcelona reveals that the species has been present since at least 1985. Despite this, it remained unnoticed due to its similarity with native species.

The results confirm that *X. obvia* is fully established, showing a significant expansion in the Segre Valley and a potential to spread to other areas of Catalonia.

Keywords: introduced species, non-native species, snail, molluscs.

Xerolenta obvia (Menke, 1828) és una espècie de caragol terrestre de la família Geomitridae Boettger, 1909 d'origen biogeogràfic pòntic-balcànic (Gural-Sverlova et al., 2022), que actualment està àmpliament distribuïda per l'Europa central i oriental fins a l'Àsia menor (Welter-Schultes, 2012). És remarcable que ha estat considerada una espècie invasora que ha ampliat considerablement la seva distribució en els darrers decennis en diversos països europeus (e.g. Wiktor, 2004; Alexandrowicz & Alexandrowicz, 2010; Gural-Sverlova

et al., 2022) i nord-americans (e.g. Grimm et al., 2009; Cowie et al., 2009; Robinson, 1999).

A la península Ibèrica va ser citada per primer cop a la província de Teruel, a Linares de la Mora (Martínez-Ortí, 2020). Recentment, mitjançant estudis de la conquilla i de l'anatomia de l'aparell reproductor, s'ha confirmat la seva presència al Principat d'Andorra (Sant Julià de Lòria) (Martínez-Ortí & Borredà, 2022) i a Catalunya (Sant Llorenç de Morunys) (Bros & Quintana-Cardona, 2023).

FIGURA 1. Mapa de distribució coneguda de *Xerolenta obvia* a Catalunya i Andorra. Cercles buits: cites bibliogràfiques prèvies; cercles plens: noves cites del present treball, de recol·lecció actual o antiga.

Map of known distribution of *Xerolenta obvia* in Catalonia and Andorra. Empty circles: previous bibliographical citations; filled circles: new citations from the present work, from current or old collections.

Aquests treballs, així com altres estudis realitzats en diferents països (Marzec et al., 2020), descriuen el seu hàbitat preferent, que són els herbassars ruderals a marges de camins i carreteres, sovint en espais degradats o propers a assentaments humans. Martínez-Ortí (2020) esmenta que a la península Ibèrica es pot confondre fàcilment amb *Helicella itala* (Linnaeus, 1758) i amb *Cerņuella neglecta* (Draparnaud, 1805). Segons Martínez-Ortí & Borredà (2022) i Bros & Quintana Cardona (2023) per a ulls menys experts també és confusible amb *Xerosecta (Xeromagna) cespitum arigonis* (Schmidt, 1853).

En aquesta nota es corregeix l'assignació específica d'algunes mostres dipositades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), i alhora es documenten dues noves localitats amb nombrosos exemplars vius (Fig. 1).

Concretament, el setembre de 2024, dins la comarca de la Cerdanya (en el límit de les províncies de Lleida i de Girona), s'han localitzat dues noves localitats, ambdues amb centenars o milers d'exemplars, demostrant l'existència d'una població molt ben establerta en aquella part alta de la vall del Segre. Ambdues localitats han estat, de nou, revisitades el juliol de 2025 i s'ha confirmat la bona salut de les poblacions:

- Isòvol – marge rural del nucli urbà, amb expansió per diversos carrers. Coordenades 42.377566, 1.816694, altitud 1.045 m. (Figs. 2, 3B, 3C).

- Bellver de Cerdanya – tanca d'un jardí en l'avinguda principal, proper al límit dels conreus, i estès pels marges de camins. Coordenades 42.370212, 1.780324, altitud 1.032 m (Figs. 3D, 3E, 3F).

Al mateix temps s'han revisat diverses mostres de la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) inicialment determinades com a *H. Itala* i se n'han localitzat alguns errors, amb mostres que han de ser finalment atribuïdes a *X. obvia*:

- MZB 2004-1721 – entre el Segre i la Roca de Narieda, Fígols i Alinyà (Alt Urgell, Lleida) –05/05/2001– 5 exemplars en alcohol, de recol·lecció Secció Malacologia. Coordenades 42.188526, 1.332981, altitud 500 m.
- MZB 2004-1729 – entre el Segre i la Roca de Narieda, Fígols i Alinyà (Alt Urgell, Lleida) –05/05/2001– 32 exemplars en sec, de recol·lecció Secció Malacologia. Coordenades 42.188526, 1.332981, altitud 500 m. (Fig. 3A).
- MZB 2009-1836 – ermita de Sant Serni del Grau, Sant Llorenç de Morunys (Solsonès, Lleida) –09/09/1985– 12 exemplars procedents de la col·lecció Miquel Bech.
- MZB 2009-1837 – Prats i Sansor (La Cerdanya, Girona) –24/09/1990– 6 exemplars procedents de la col·lecció Miquel Bech.

Per tant, es confirma que, dels rodals de Sant Llorenç de Morunys, on es va citar per primera vegada aquest caragol a Catalunya (Bros & Quintana-Cardona, 2023),

ja hi havia una mostra dipositada al MCNB, recollida en un lloc proper, a l'ermita de Sant Serni del Grau, identificada erròniament com a *Helicella itala* (Linnaeus, 1758). Aquesta mostra, procedent de la col·lecció Miquel Bech (MZB 2009-1836), data de l'any 1985, 38 anys abans que fos citada *X. obvia*.

La mostra de Prats i Sansor és una primera constància de l'espècie en l'alta vall del Segre (any 1990), possible inici de la població de la Cerdanya confirmada en aquesta nota, i que juntament amb les mostres de Fígols i Alinyà (any 2001), i a falta de confirmació, probablement abasta tota la vall entre els dos punts,

des de la Cerdanya fins a l'Alt Urgell. Només les cites de Sant Llorenç de Morunys pertanyen a una altra conca, en aquest cas la vall del Cardener.

És important esmentar aquí que les mostres de Fígols i Alinyà havien estat publicades erròniament dins l'inventari d'espècies malacològiques presents a la vall d'Alinyà (municipi de Fígols i Alinyà, comarca de l'Alt Urgell, Lleida) com a *Helicella itala itala* (Linnaeus, 1758), arran d'un estudi multidisciplinari coordinat per la Institució Catalana d'Història Natural (Bros et al., 2003 i Cadevall et al., 2003). Aquest error l'hem constatat també reflectit a les col·leccions privades dels autors.

FIGURA 2. Localitat d'Isòvol (la Cerdanya, Lleida). **A:** hàbitat preferencial en el marge entre el casc urbà i el medi rural; **B:** abundància de conques de *Xerolenta obvia* en la localitat d'Isòvol.

Locality of Isòvol (la Cerdanya, Lleida). **A:** preferential habitat on the edge between the urban area and the rural environment; **B:** abundance of *Xerolenta obvia* shells in the locality of Isòvol.

Per tant, serveixi també aquesta nota de rectificació.

Hi ha una certa variació morfològica entre les diverses subpoblacions, especialment pel que respecta a la talla dels exemplars. Per exemple, en la mostra de Fígols i Alinyà abunden especialment els exemplars de gran talla, fins a 21 mm (tot i que amb algun de 12,62 mm). La mostra d'Isòvol inclou exemplars de talla mitjana, entre 15,27 i 18,34 mm. Finalment, a Bellver només hem trobat exemplars petits, entre 13,09 i 14,79 mm. Variacions ja observades per Marzec (2020) en altres indrets de la seva àrea de distribució, degudes a diferents condicions ambientals.

D'acord amb aquestes dades, i després de revisar les col·leccions particulars dels autors i les mostres dipositades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, es pot concloure que *X. obvia* és una espècie totalment establerta al nord de Catalunya i que la seva introducció es va produir, com a mínim, fa 40 anys, el 1985, 38 anys abans de la seva detecció. Malgrat això, ha passat desapercebuda per a naturalistes i malacòlegs, ja que no figurava en llistats faunístics o manuals d'identificació catalans ni de la península Ibèrica. Això es deu a la seva similitud conquiliològica amb altres espècies autòctones, com *H. itala* o *X. cespitum arigonis*, que poden ser molt freqüents localment en hàbitats semblants. Constatem la prolífica situació de l'espècie especialment a la vall del Segre (incloses les valls d'Alinyà i de la Valira), tot i que tampoc es pot descartar que es trobi en molts altres indrets amb característiques ecològiques similars i que, en un futur, envaeixi progressivament altres zones de la geografia catalana, seguint el patró d'expansió observat a d'altres regions europees.

Agraïments

Estem molt agraïts a Eulàlia Garcia Franquesa i a Miguel Prieto, del departament d'invertebrats no artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, per facilitar-nos la revisió de diferents mostres dipositades en aquest museu.

Bibliografia

Alexandrowicz, W. P., & Alexandrowicz, S. W. (2010). Expansive migrations of molluscs during the historic period. *Biological Invasions in Poland*, 1, 19-44.

Bros, V., Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe, F. (2003). Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà: informació bàsica per la conservació i la gestió de l'àrea. Dins J. Germain (Ed), *Sistemes naturals de la vall d'Alinyà* (pp. 343-366). Institució Catalana d'Història Natural.

Bros, V. & Quintana-Cardona, J. (2023). Primera citació del cargol terrestre invasor *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) (Gastropoda, Geomitridae) a Catalunya. *Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears*: 66, 61-68.

Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A., Uribe, F. & Bros, V. (2003). Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, Lleida. *Arxius de Miscel·lània Zoològica*, 1, 18-45.

Cowie, R. H., Dillon, R. T., Jr., Robinson, D. G. & Smith, J. W. (2009). Alien non-marine snails and slugs of priority quarantine importance in the United States: a preliminary risk assessment. *American Malacological Bulletin*, 27: 113-132.

Grimm, F. W., Forsyth, R. G., Schueler, F. W. & Karstedad, A. (2009). *Identifying land snails and slugs in Canada: Introduced Species and native genera*. Canadian Food Inspection Agency.

Gural-Sverlova, N. V., Pisaryev, S. M., & Gural, R. I. (2022). Further and further east: steppe land snail, *Xerolenta obvia* (Gastropoda, Geomitridae), expands its range in Ukraine. *Zoodyversity*, 56(5), 403-412.

Martínez-Ortí A. (2020). First location of the invasive snail *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) (Stylommatophora, Geomitridae) in the Iberian Peninsula. *Journal of Conchology*, 43(6), 613-620.

Martínez-Ortí, A. & Borredà, V. (2022). About the finding of the invasive geomitrid *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) (Mollusca, Stylommatophora) in Andorra. *Zoolentia*, 2, 1-6.

Marzec, M., Kuźnik-Kowalska, E. & Proćków, M. (2020). Shell morphology, growth pattern and population dynamics of the land snail *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) in two areas of different climatic conditions within a temperate climate region. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 66, 69-84.

Robinson, D. G. (1999). Alien invasions: the effects of the global economy on non-marine gastropod introductions into the United States. *Malacologia*, 41(2), 413-438.

Welter-Schultes, F. (2012). *European nonmarine molluscs, a guide for species identification*. Planet Poster Ed.

Wiktor, A. (2004). *Ślimaki lądowe Polski*. Mantis.